

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA INTIZOMIY TA'SIR CHORALARINI QO'LLASH SOHASIDAGI AYRIM MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Rayimov Sherzod Toshtemirovich

Qoraqolpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540570>

Intizomiy jazo xodimlarning xizmat intizomini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning mas'uliyatini oshirishga va faoliyat samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Biroq, rus olimi V.A. Obrazsov ta'kidlaganidek, intizomiy javobgarlikni qo'llashda qonunchilikka qat'iy rioya qilish va xodimlarning huquqlarini himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi¹. Shuningdek, fikrimizcha intizomiy jazo choralari qo'llashda inson huquqlarini himoya qilish hamda xizmat intizomini mustahkamlash o'rtasidagi muvozanatni saqlab turish juda zarur hisoblanadi.

Ichki ishlar organlarida xodimlarga intizomiy ta'sir choralari qo'llashni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarda ham ayrim bahsli jihatlarni kuzatish mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi PQ-10-son qaroriga² 1-Ilova bilan tasdiqlangan "Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi"ning 34-bandida xodimlarga quyidagi intizomiy jazo choralari qo'llanilishi mumkinligi qayd etilgan:

- a) tanbeh;
- b) hayfsan;
- c) qattiq hayfsan;
- d) lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima;
- e) maxsus unvonini bir pog'ona pasaytirish;
- f) egallab turgan lavozimidan ozod etish;
- g) gauptvaxtada hibsdan ushlab turish;
- h) ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatish".

Mazkur jazo turlari og'irlik darajasiga ko'ra (engilidan og'iriga qarab) ketma-ketlikda joylashtirilgan. Biroq bu ierarxiyada bahsli holat yuzaga kelgan. Chunonchi, lavozim maoshining ellik foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima jazosi aslini olganda huquqiy oqibati davomiy bo'lmagan jazo turi bo'lishi lozim. Sababi, ushbu jazo ijro etilishi bilan jazo o'talغان hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan boshqa jazo choralari esa, huquqiy oqibati muayyan muddatda davomiydir (ya'ni, huquqiy ta'siri muayyan muddatda amal qiladi).

Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksining 66-bandiga muvofiq, buyruq asosida tayinlangan intizomiy jazo tayinlangan vaqtdan boshlab bir yil o'tgach bekor qilinadi. Demak yuqorida keltirilgan barcha jazolarning amal qilish muddati 1 yil hisoblanadi.

Bu o'rinda mantiqan olganda, o'z maqsadiga erishgan (ijro etib bo'lingan) jazoning huquqiy oqibati ham ushbu muddat davomida yo'qolmaydi. Ya'ni, **lavozim maoshining**

¹ Образцов В.А. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел // Юридический вестник. – 2018. – № 3. – С. 45–50.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi "Ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi PQ-10-son qarori // Elektron manba: <https://lex.uz/uz/docs/6364837> (murojaat vaqti: 11.10.2024).

50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'langandan keyin ham xodim jazo muddati ta'siri ostida bo'ladi va unga nisbatan yil davomida *rag'batlantirishlar, choraklik pul mukofotlari berilmaydi* hamda *xodim yuqori lavozim va unvonga tavsiya etilmaydi*. Qoidagi ko'ra, ushbu jazo faqatgina rag'batlantirish tariqasida muddatidan oldin olib tashlanishi mumkin. Mazkur holat, bir qilmish uchun bir necha jazoga teng bo'lgan huquqiy oqibatlarni yuzaga keltirib, tizimda korrupsion omillarning yuzaga kelishi uchun sharoit yaratmoqda. Qolaversa, o'z navbatida xodimlarning xizmatni o'tashga bo'lgan munosabati salbiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi³ 78-moddasiga muvofiq, jinoyat sodir etganlik uchun tayinlangan jarima jazosi ijro etilgan (jarima to'langan) kundan boshlab, shaxsning sudlangan muddati tugallangan deb hisoblanadi va sudlanganlik holatining huquqiy oqibatlari bekor bo'ladi. Bu o'rinda taqqoslaydigan bo'lsak, intizomiy qoidabuzarlik sodir etganlik uchun qo'llaniladigan javobgarlik choralari jinoiy qilmishlar uchun tayinlanadigan jazodan yengilroq bo'lishi lozimdir.

Shu bois fikrimizcha, lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima jazosini intizomiy jazolar tizimida eng yengili deb hisoblash hamda uning huquqiy oqibati davomiyligini qoida tariqasida mustahkamlab qo'yish lozim bo'ladi.

Amaliyot mutaxassisleri (ekspertlar) o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalari ham fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi. Xususan, anketa so'rovida qatnashgan mutaxassislarga «*Sizningcha, lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima tariqasidagi intizomiy jazoning huquqiy oqibati boshqa intizomiy jazolardan qanday farqlanadi?*» degan savol bilan murojaat qilinganda, respondentlarning 74,6 foizi – ushbu jazo chorasining amal qilish muddati (huquqiy oqibati) boshqa jazolar bilan bir xil; 12,8 foizi – mazkur jazo chorasi qolganlariga nisbatan yengilroq hisoblanadi; 7,5 foizi – ushbu jazo iqtisodiy jazo ekanligi bilan boshqalaridan farqlanadi, degan javobni bergan bo'lsa, yana 5,1 foizi – boshqa fikrlarni bildirishgan.

Bo' o'rinda Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksiga quyidagi o'zgartish va qo'shimchalarni kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: 1) Kodeksning 34-bandida lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima jazosini eng yengil intizomiy jazo sifatida belgilash; 2) Kodeksning 66-bandini quyidagi mazmundagi xatboshi bilan to'ldirish:

“Lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdordagi jarima tariqasidagi intizomiy jazo jarima undirilgan vaqtdan boshlab ijro etilgan hamda xodim intizomiy jazoga tortilmagan deb hisoblanadi”.

Intizomiy jazo choralarini qo'llash borasidagi asosiy muammolardan yana biri bu ularning amal qilish muddati bilan bog'liq masala hisoblanadi. Hozirgi holatga ko'ra, qonunchilikda nazarda tutilgan barcha intizomiy jazo choralarining amal qilish muddati (jazo chorasining og'ir yoki yengilligidan qat'iy nazar) bir xil, ya'ni 1 yil etib belgilangan. Ya'ni, jazo choralarining og'irlik darajasiga qarab, ta'sir etish muddatlari belgilab qo'yilmagan. Biroq qo'llanilgan jazolarning rahbarlar tomonidan muddatidan oldin yechish imkoniyatlari mavjud. Biroq intizomiy jazoni muddatidan ilgari yechish mezonlari (asoslari) Ichki ishlar organlarida

³ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/111453> (murojaat vaqti: 11.10.2024).

xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi Nizomda nazarda tutilmagan. Natijada, intizomiy jazo choralari yechilish muddati rahbar hamda xodimlar o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Bu esa, amaliyotda korrupsion omillarni, jumladan xodimlar tomonidan jazoni muddatidan ilgari yechish yo'llarini qidirish hollarini yuzaga keltirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi IIVning ma'lumotlariga ko'ra, ichki ishlar organlarida 2024-yil davomida jami qo'llanilgan intizomiy jazo choralari 41,8 foizi – tanbeh, 34,6 foizi – hayfsan, 10,2 foizi – qattiq hayfsan, 4,1 foizi – lavozim maoshining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima, 0,07 foizi – maxsus unvonini bir pog'onaga pasaytirish, 6,02 foizi – egallab turgan lavozimidan ozod etish, 0,4 foizi – gauptaxtada hibsdan ushlab turish, 2,5 foizi – ichki ishlar organlaridan bo'shatish tariqasidagi jazolar hisoblanadi. Qo'llanilgan jazo choralari 7,2 foizi – 1 oylik, 8,8 foizi – 2 oylik, 20,8 foizi – 3 oylik, 37,8 foizi – 6 oylik muddatda yechilgan⁴.

Ko'rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan masalani huquqiy jihatdan mustahkamlab qo'yish zarurati yuqori bo'lib qolmoqda. Amaliyot mutaxassislari o'rtasida o'tkazilgan anketa so'rovlarida xodimlarga «*Ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan qo'llaniladigan intizomiy jazo choralari amal qilish muddatidan avval yechish muddatlarini quyidagicha belgilash haqidagi taklifga qanday munosabatdasiz?: 1) tanbeh – 3 oy; 2) hayfsan – 6 oy; 3) qattiq hayfsan – 9 oy*» degan savol bilan murojaat qilinganda, ishtirokchilarning aksariyati (94,1 foizi) ushbu taklifni ma'qullashini bildirgan.

Shu boisdan, fikrimizcha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi PQ-10-son qaroriga 1-ilova bilan tasdiqlangan Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi Kodeksining 66-bandi ikkinchi jumlasini quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiqdir:

“Rag'batlantirish tartibida tanbeh intizomiy jazosi kamida uch oylik, hayfsan – olti oylik, qattiq hayfsan – to'qqiz oylik muddat o'tgach bekor qilinishi mumkin”.

Mazkur taklifning joriy etilishi: ***birinchidan***, rahbarlar hamda xodimlar o'rtasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlaydi; ***ikkinchidan***, jazo choralari ketma-ketligi (og'ir-yengilligi) kabi ularning amal qilish muddatlari ketma-ketligini ta'minlaydi; ***uchinchidan***, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion omillarga barham beradi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi IIV Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti ma'lumotlari asosida berilmoqda.